

studiu și interpretare pe care le deschide. Este, totodată, o lectură agreabilă și emoționantă, plasată abil între rigoarea științifică și subiectivitatea bine dozată pe care i-au dat-o cunoașterea nemijlocită a neastâmpărului creator și a inspiratei transpuneri a tradiției care îi caracterizează pe ceramiștii vâlceni.

Narcisa Știucă
Universitatea București

Dorina Dragnea, *Obiceiurile și folclorul sărbătorilor de primăvară, vară, toamnă. Studiu introductiv, selecție, îngijirea textelor, surse bibliografice, indici și note*, Editura Polisalm, Chișinău, 2023.

Cartea doamnei Dorina Dragnea adună cu respect și putere de cuprindere materiale din arhivele de folclor ale Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” și ale Institutului Patrimoniului Cultural, manuscrise și benzi digitizate în cadrul proiectului „Saving the Folkloric Archival Material Preserved in Chisinau, Republic of Moldova” (EAP1045) finanțat de British Library prin ale sale Endangered Archives Programmes.

Grila de identificare a materialului folcloric din prezentele izvoare de arhivă are în vedere un demers de dimensionare a vieții în poliedria ei, totodată socială, spirituală, economică, diacronică, așa cum o arată obiceiurile și sărbătorile calendaristice: „variabilitatea realizării scenariilor rituale, ceremoniale, folclorice și sociale, atitudinea indivizilor față de repertoriul sărbătorilor din cursul anului, comunică imagini relevante despre comportamente religioase, memorie, identitate culturală și socială, precum și efectele ștergerii, dispariției sau adaptării acestora pe fondul unor factori și condiții eterogene.” (p. 5). Regimuri statale și politice succesive au imprimat cercetării etnografice și demersului de teaurizare națională a tradițiilor ritmuri specifice, în directă proporționalitate cu istoria evenimentială parcursă.

Corpusul de texte este precedat de un recurs bibliografic amănunțit, care integrează întâi de toate cercetările Școlii Sociologice de la București (1918–1940), cu lucrări descriptive și analitice focalizate pe localități, micro regiuni etnografice și provincia în sine. Semnificativă este mențiunea, în același segment temporal, a aplicării chestionarelor prin corespondența lui Ion Mușlea, remarcând târzia lor publicare. Perioada 1940–1991 s-a concentrat pe cercetări active de teren în perioada ciclului sărbătorilor de primăvară, vară, toamnă, alături de un număr de alte subiecte relevante terenurilor respective, sub cupola instituțională a Sectorului de Folclor (înființat în 1956) al Institutului de Limbă și Literatură, a Sectorului de Etnografie și Studiul Artelor (înființat în 1961) al Institutului de Istorie, precum și a unor structuri ale Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a Uniunii Sovietice. Ceea ce s-a cules a fost teaurizat sub forma benzilor de magnetofon, a manuscriselor, a fișelor de teren, toate acestea constituind Fondul de

Folclor. Totodată, ni se prezintă conținutul, eminent literar și muzical, al folclorului publicat în acei ani și sub acele auspicii. După 1991, observă autoarea foarte apt, cercetarea și valorificarea colecțiilor de folclor urmează pulsurile generaționale: seniorii îngrijesc ediții ale autorilor interbelici și valorifică arhivele perioadei sovietice, în vreme ce tinerii – al căror număr va continua să scadă constant – își asumă noi cercetări de teren și deci grile noi de surprindere a conjuncturilor socio-politice și culturale emergente în faptele de folclor. Au rezultat, din partea Fondului de Folclor al Arhivei Științifice Centrale a Academiei de Științe a Moldovei, monografii consistente, dar și culegeri de teren și studii (Nicolae Băieșu, Ludmila Romanciuc Dutcovschi). În schimb, seriile noi ale unor mai vechi publicații, apărute după 2000, ating extrem de rar problematica obiceiurilor și a folclorului românesc al „sărbătorilor timpului cald” (p. 10) din dreapta Prutului, cu unul-două studii per revistă, în intervale de 15 sau chiar 20 de ani. Locul lor pare să fi fost luat, în interesul cercetătorilor din Chișinău, de publicații de profil din România (Varvara Buzilă, Vasile Chiseliță, Maria Ciocanu), în vreme ce teritoriul basarabean intră în atenția interpretărilor teoretice și a temelor predilecte antropologilor străine (estice: Natalia Golant, dar și vestice; Jennifer Cash). Studiul introductiv informează și asupra necesarei schimbări de paradigmă operate în deceniile recente prin abordarea revigorantă a noțiunilor de: tradiție, memorie folclorică, experiență culturală, globalizare, digitizare, integrare, migrație, secularizare, patrimonializare, eventizare, participare, consum colectiv, pendulul memorie-nostalgie în mobilitatea transfrontalieră, la diaspora și/sau comunitățile temporare. Accentul se pune cu justețe și pe necesarele demersuri de conceptualizare, de alcătuire și de realizare a materialelor de arhivă folclorică, nu atât în interesul surprinderii unor mecanisme genetice, cât pentru a identifica și înțelege discursul ideologic, procesul și instrumentele de invenție a tradițiilor în socialism, adaptarea până la recrearea sărbătorilor și repertoriilor întru consolidarea identității și culturii naționale.

Structura cărții urmează eșafodajul clasic al corpusurilor de gen din literatură „conturând în ansamblu imaginea faptelor, fenomenelor și expresiilor etnofolclorice locale” (p. 12). Indicele tematic operează cu concepte din antropologia culturală și socială și din antropologia religiei, menite să indice puțința plierii analizelor comparative pe materialul documentat în Republica Moldova. Interesant, documentele incluse în carte sunt din start catalogate drept documente de oralitate, importanța lor fiind pusă în valoare de publicarea în limba română, avantaj care accesibilizează sursele primare de teren ale trecutului recent pentru generațiile următoare: manuscrise scrise olografic cu grafe chirilică, aici transliterate, ar fi rămas altminteri incaccesibile cercetătorilor străini ori tinerilor moldoveni.

În calitatea lor de narațiuni etnofolclorice arhivistice, documentele cuprinse în volum dau acces la obiectivarea „tranziției de la *descrierea terenului* la *citirea și recitirea acestuia*”, alături de „completarea lacunelor în cercetarea relativ recentă și curentă pe mai multe tematici conexe domeniilor de religie vernaculară, economie rurală, secularizare, regulatori sociali și vecinătăți, etică și estetică, folclor și ideologie politică, medicină tradițională, hagiografie folclorică, ecologie și folclor, ceremonial și loisir, fertilitate și mecanisme de mediere etc.” (p. 13–14). Prezențe-incidențe documentare, adaptări, pierderi: toate se pot urmări, documentar, informând și asupra practicilor

sociale modificate în trecerea de la un regim politic la altul, nu în ultimul rând datorită particularităților psiho-sociale ale protagoniștilor intervievați.

Cartea cuprinde redarea manuscriselor și a benzilor de magnetofon rezultate din campaniile de teren – 1956–1992 – ale folcloriștilor: Grigore Botezatu, Nicolae Băieșu, Efim Junghietu, Sergiu Moraru, Victor Cirimpei, Alexandru Furtună, Andrei Hâncu, Ion Iachim, S. Știrbu, A. Canțâr, I. Șișcanu, E. Chitoroagă, M. Păvălache etc. alături de echipele lor de studenți. Lor li se adaugă propriile culegeri de teren ale autoarei – 2010–2023 – ansamblul documentar dăruind etnologiei „memoria și practica etnofolclorică specifică sărbătorilor religioase și folclorice de primăvară, vară, toamnă, precum și memoria și experiența declarativă a celor 180 de respondenți din 100 de localități, prin înregistrarea a peste 700 de răspunsuri.” (p.15). Metodologia realizării cercetării din spatele lucrării – de la algoritmul de prezentare a sărbătorilor, la metadatele documentelor și identificarea mecanismelor prin care se realiza anchetarea fixată apoi în manuscrise, iar apoi la identificarea surselor bibliografice specifice subiectului – a avut ca finalitate inclusiv salvarea prin digitalizare a manuscriselor, fragilizate de precaritatea manipulărilor publicărilor anterioare (acolo unde a fost cazul). Decizii de finețe au răspuns imperativelor solicitate de formatul documentelor: scriitură olografă cu amestec de grafie latină și chirilică, reconstituire precară a textelor deteriorate, reveniri, transcriere fonetică în grai moldovenesc. Pe de altă parte, din experiența noastră de la IAFAR, este posibil ca înregistrările suprapuse să poată fi decelate cu aparatură adecvată, neconsiderarea lor fiind de evitat; rămân, însă, de neînlocuit detaliile lipsă: datele informatorilor, data, locația, subiectul etc.; au fost căutate și adăugate toate apartenențele administrative deținute succesiv de localitățile documentate. De certă valoare istoriografică este includerea în volum a desenelor întruchipând instrumentarul ceremonial și ritual, ori chiar câte un obicei, prezente în culegeri; la fel sunt materialele fotografice, unele asociate vechilor culegeri, celelalte selecționate pe terenul recent condus de autoare după 2000.

Din punct de vedere tematic, manuscrisele editate în carte vădesc efortul culegătorilor din teren de a documenta cât mai multe sărbători ale ciclului calendaristic, pentru o descriere plenară; în acest sens, frecvența cu care apar mențiunile devine semnificativă pentru incidența unui anumit obicei; fie că e vorba despre 1 martie/*Baba Odochia*, de cei 40 de Sfinți Mucenici din Sevastia (*obiceiuri agrare, medierea fertilității, pâinea rituală*), Sâmbăta lui Lazăr (cetele de fete/*Lăzărelul*), Florii (practici apotropaice/religioase/premaritale legate de agenții vegetali), Paști (continuități ritual-religioase/focurile funerare/alimentația rituală/colindul pascal/spălarea cu agheasmă/denii/scrânciob), Paștile Blajinilor (caracterul social/diversitatea pomenilor alimentare/scenarii religioase specifice), sărbătoarea Sfântului Gheorghe (*îmblânzirea rituală/protejarea manei/divinație meteorologică/ursit/purificare*)¹, *Paparude* (păpuși, caloian, copchil din pământ/teatrul popular de magie hidrometeorologică)², Pogorârea Duhului Sfânt

¹ „În același context aflăm de lupte și acțiuni justițiare cu strigoaice, babe, vrăjitoare, bărbați prinși în furtul *fruptului*.” (p. 20).

² „[T]eatrul popular și performanțele rituale cu caracter magic de chemare a ploii prin deghizări fitomorfe precum *Paparuda*, *Papaluga*, *Papagulă*. Acestea împreună cu cântecele și formulele invocări asociate completează și reflectă în mod inedit comportamente religioase vernaculare. Cursul narațiunilor comunică despre trecerea de la practici cu caracter folcloric, cum ar fi sacrificii și jertfe, udatul mormintelor celor înecați

(*Duminica Mare, Duminica Verde, Troița, Rusaliile* – sărbătoare recunoscută drept cea mai bogat reprezentată etnografic³), Sfântul Ion de Vară (*coroana de spice, pomul de grâu, zghirdanul din spice*, divinație, plante de leac), *sărbătorile primejdioase* (Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Mucenici Chiric și Ilita, Sfântul Prooroc Ilie, Sfântul Mucenic Foca etc.), Schimbarea la Față a Domnului (*Probajnia*), Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (*Golovăsâca*), sărbătorile de *hramul localității*. Corpusul de texte poate să dea informații documentare relevante despre schimbările aduse în a doua jumătate a secolului al XX-lea de modificarea timpului liturgic și de rezistența adusă în „joc”-ul istoriei de către opozitarea festivalurilor și ceremoniilor religioase prin inventarea celor seculare, precum și despre politicile și filosofii sociale vizibile în procesele de alfabetizare, migrație urbană, industrializare, naționalizare. Adesea, acestea sunt, ne spune autoarea: „intruse de un vocabular sovietic, mesaje și roluri ceremoniale inspirate din ideologia comunistă, detalii ce comunică despre acțiuni, comportamente, opinii personale, atitudini sociale și spirituale adaptate la principiile socialismului. Astfel, fracturarea tradiției a vectorizat un nou stil de viață, alegeri și profiluri culturale umane.” (p. 24). Totodată, „[î]n ciuda faptului că, în perioada sovietică, cunoștințele și tradițiile calendaristice erau considerate incompatibile cu convingerile ateismului, principiile ideologice și reprezentările estetice ale omului sovietic, datele documentate de folcloriști confirmă că ele s-au enclavizat în spațiul domestic, iar unele «obiceiuri sigure» au făcut subiectul unor festivaluri sau au fost integrate în performanțe festive publice, care să răspundă caracterului agrar al regiunii [...]” (p. 24–25). Așa avem referiri în izvoarele vremii despre prezența tradiției udatului frunzarilor pentru ploaie luni după Duminica Tuturor Sfinților, despre mersul la mâncare la/pe iarbă verde, despre cununa de grâu adusă solemn brigadierului și aldămașul acestuia, despre recunoașterea unui anumit grad, din partea autorităților sovietice, de legătură cu manifestările etnografice și folclorice ale sărbătorilor calendaristice, în numele unui resort de alimentare spirituală rămas ori considerat legitim – mai cu seamă acolo unde trebuia făcut un balans sustenabil între specificitățile grupurilor etnice și afirmata diversitate culturală a statului sovietic. După destrămarea URSS, nostalgia după tradiție ia locul obiceiurilor vii, în relatări, corpusul documentar dovedindu-se, prin urmare, o oază de informație surprinsă în decursul dispariției ei: „Cele încă active au fost mult șterse de credințele, reprezentările, interpretările de natură mito-folclorică, rămânând funcționale sub profilurile sociale, economico-ocupaționale, relaxare și recuperare identitară, ce le-au păstrat sau le-au fost atribuite relativ recent.” (p. 26). Mai aproape de noi, terenul autoarei mărturisește cum folclorul obiceiurilor calendaristice cunoaște o reactivare, în cadrul căreia converg și

și spânzurați, udatul strigoilor, aspersiuni colective, la adoptarea și creditarea acțiunilor mediate și împlinite în cadre religioase oficiale. De asemenea, analizând conținutul textelor aflăm și informații privind limitele cronologice de prezență și realizare a unor practici.” (p. 20–21).

³ „[Î]n paginile cărții sunt incluse date despre diversitatea credințelor, cunoștințelor și acțiunilor asociate ramurilor verzi plasate la locuri liminale, *așternute în spații curate*, și aruncate ulterior pe apă sau *pe nalbă*. Instrumentarul, rolul relațiilor de rudenie și vecinătate în săvârșirea practicilor de comemorare la *moșii de vară, sâmbăta morțească, sâmbăta morților*, ce premerg sărbătoarea, ocupă un loc deosebit. Manuscrisele conțin mărturii despre interdicții, opoziția boală și vindecare, în relația cu divinitățile feminine specifice perioadei – Rusaliile, sau cunoscute sub numele de *fermecătoare, vânturi, fete drese*, etc.” (p. 21–22).

resuscitarea memoriei tradițiilor religioase specifice, alături de ceremonialități nou-venite, „completând fisurile lăsate de cultura de masă și folclorul de consum” prin festivalizare, activare a ludicului și a turismului cultural prin proiecte culturale mai mult ori mai puțin controlate: „Duminica de Florii”, „Festivalul Scrânciobului Pascal”, „Festivalul Duminica Mare” și altele aparținând aceleiași ciclului al sărbătorilor de primăvară, vară, toamnă.

Capitolul I, cel mai amplu, intitulat *SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII* cuprinde: *Mărțișorul/ 1 martie* (documente 1971–2019, p. 29–37), *Sfântul Mucenic Teodor Tiron/ Sfântul Toader/ Prima săptămână/sâmbătă a Postului Mare/ 17 februarie/3–4 martie* (documente 1986–1992, p. 38–41), *Baba Odochia/ zile mobile* (documente 1971–2018, p. 41–48), *Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia/ Mucenicii 9 martie/22 martie* (documente 1971–2019, p. 49–56), *Sfântul Cuvios Alexie, Omul lui Dumnezeu/ Alexie Bojii, Teplea Alexie, Alexie cel Cald/ 17 martie/30 martie* (documente 1971–2019, p. 56–61), *Închinarea Sfintei Cruci/ Ziua Crucii (de primăvară)/ a treia duminică din Postul Mare* (1971–2012, p. 61–62), *Buna Vestire/ Blagoveștenia/ 25 martie/7 aprilie* (1971–2018, p. 62–64), *Miezul Păresimilor, Miezul Păreților, La Tânda/ miercuri în săptămâna a patra a Postului Mare* (1986–2018, p. 64–65), *Sâmbăta lui Lazăr* (documente 1972–2022, p. 65–68), *Intrarea Domnului în Ierusalim/Duminica Floriilor, Floriile* (1981–2019, p. 68–71), *Învierea Domnului, Sfintele Paști, cu desene și fotografii* (1971–2018, p. 72–89), *Joile verzi* (1992–2018, p. 90–91), *Duminica Sfântului Apostol Toma/ Paștele Blajinilor, Lunea Morților, Prohoadele/ a doua duminică după Paști, luni, marți, cu fotografii* (1957–2021, p. 91–98), *Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință/Sfântul Gheorghe, Prou/ 6 mai-23 aprilie* (1971–2019, p. 98–115), *Armindenul/ 1 Mai* (1972, 1975, p. 116), *Sfântul Nicolai de Vară/ Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari/ 9 mai/22 mai* (1987, 1988, p. 116–117), *Sfinții Împărați Constantin și Elena/ 21 mai/3 iunie* (2016, 2019, p. 117), *Înălțarea Domnului/ Ispasul/ joi la 40 de zile după Învierea Domnului* (1986–2019, p. 118–119). Capitolul este întregit de prezentarea unor „Jertfe, procesiuni, păpuși și deghizări fitomorfe: *Caloianul, Păpăluș, Păpăruș*. Acte săvârșite în săptămânile cuprinse de la Paști până la Duminica Mare” (1956–2019, p. 119–139).

Capitolul al II-lea este dedicat *SĂRBĂTORILOR VERII*, cuprinzând următoarele sărbători: *Pogorârea Sfântului Duh/ Cincizecimea/ Duminica Mare, Duminica Verde, Troița, Rusaliile/ în a opta duminică după Învierea Domnului* (1956–2020, p. 140–169), cu *Practici de legare a ploii* (1971–2017, p. 169–171), *Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul/ Sfântul Ioan de Vară, Sânzienele, Drăgaica, 24 iunie/7 iulie* (1971–2018, 172–179), *Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel/ Sânpetru, Sâncetru, 29 iunie-12 iulie* (1971–2019, p. 180–182), *Sfântul Mare Mucenic Procopie/ Sfântu Pricopie, 8 iulie-21 iulie* (1988, p. 183), *Sfinții Mucenici Chiric și Iulita, Sfânta Mare Muceniță Marina/ Chirică Șchiopul, Chirică și Marina, 15 iulie/28 iulie, 17 iulie/30 iulie* (1986–1992, p. 183–184), *Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, 20 iulie/2 august* (1974–2019, 185–189), *Ilie Pălie, 21 iulie/3 august* (1992, 2012, p. 190), *Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena și Sfântul Mucenic Foca, 22 iulie/4 august* (1987–2018, p. 191–192), *Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon/ Pintilie Călătorul, 27 iulie/9 august* (1971–2018, p. 192–194), *Scoaterea Sfintei Cruci/ Macovei, Macovei Cap de Post, 1 august/14 august* (1987–1992, p. 194–196), *Schimbarea la Față a Domnului/ Probajinile, Probajnia*.

Probajnie, 6 august/19 august (1986–2019, p. 196–200), *Adormirea Maicii Domnului/ Sfânta Marie, Sântămărie*, 15 august/28 august (1981–2019, p. 200–202).

Capitolul al III-lea se concentrează asupra SĂRBĂTORILOR TOAMNEI, începând de la *Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul/ Sfântul Ioan de Toamnă/ Golovăsâca*, 29 august/11 septembrie (1981–1988, 203–205), *Sfântul Simeon Stâlpnicul*, 1 septembrie/14 septembrie (1988, p. 206), *Nașterea Maicii Domnului/ Sfântă Mărie Mică*, 8 septembrie/21 septembrie (1987, 2007, 2021, p. 206), *Înălțarea Sfintei Cruci/ Ziua Crucii, Ziua Crucii de Toamnă*, 14 septembrie/27 septembrie (1981–2018, p. 207–208), *Acoperământul Maicii Domnului/ Pacroavele*, 1 octombrie/14 octombrie (1986–2022, p. 209–210), *Sfânta Cuvioasă Parascheva/ Vinerea Mare, Sfânta Parascheva*, 14 octombrie/27 octombrie (1986–2022, p. 210–212), *Sfântul Dumitru/ Sâmedru*, 26 octombrie/8 noiembrie (1987–2018, p. 212–214), *Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil/ Arhanghelii*, 8 noiembrie/21 noiembrie (1957–2019, p. 215–216).

Cartea mai conține o listă completă a informatorilor, grupați pe arhive, în capitolul *ARHIVE. SURSE PRIMARE. INDICELE INFORMATORILOR*, prima citată fiind *Arhiva de Folclor a Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”* (p. 217–230). În cadrul enumerării alfabetice, „[d]atele despre informatori sunt redată exact ca în manuscris, la care am adăugat doar anul nașterii. Acest detaliu ar putea facilita atribuirea sociocronologică a informatorului, respectiv trăsăturile de fond ale informațiilor furnizate de acesta – utile pentru ulterioare investigații comparative și analitice.” (p. 217), acolo unde datele complete privind numele culegătorilor au putut fi reperate în arhive și publicații. Urmează lista aferentă *Arhivei personale a autoarei* (p. 230–232). Secțiunea dedicată indicilor mai conține un *INDICE DE LOCALITĂȚI* (p. 233–236), un *INDICE TEMATIC* (p. 237–239), *NOTE ȘI ABREVIERI* (240–241), un rezumat în limba engleză (p. 242–245) și un cuprins.

Cititorului din România cartea doamnei Dorina Dragnea îi pricinuieste o complementară lectură profesională, luminătoare a unor zone de imaginar și de festiv calendaristic cuprinzătoare a unui foarte bogat conținut folcloric, care își așteaptă corespondențele trasate cu materialele din propriile noastre arhive de teren, armonizate pe aceleași paliere cronologice și tematice.

Ileana Benga

Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca